

Notas críticas acerca da tese da expropriação financeira de Costas Lapavitsas¹

Wallas Gomes de Matos²

Resumo

A busca por compreender a financeirização suscita inúmeros debates e um aspecto que tem ganhado força é o do endividamento das famílias. Esses dois pontos, financeirização e endividamento familiar, são centrais para o conceito de expropriação financeira desenvolvido por Costas Lapavitsas a partir de um referencial marxista. Deste modo, este trabalho visa apresentar os desenvolvimentos teóricos acerca da financeirização e expropriação financeira a partir de Costas Lapavitsas e lançar notas acerca de seus limites teóricos. É uma discussão sobre a coerência de tais postulados com as categorias desenvolvidas por Marx e as particularidades da fase atual do capitalismo.

Palavras-chave: Expropriação financeira, Financeirização, Endividamento.

Abstract

The search for an understanding of financialization has given rise to numerous debates, and one aspect that has gained traction is that of household debt. These two points, financialization and household debt, are central to the concept of financial expropriation developed by Costas Lapavitsas from a Marxist perspective. Thus, this paper aims to present the theoretical developments on financialization and financial expropriation from Costas Lapavitsas' perspective and to provide notes on their theoretical limits. It is a discussion on the coherence of such postulates with the categories developed by Marx and the particularities of the current phase of capitalism.

Keywords: Financial expropriation, Financialization, Debt.

JEL Classification: B14; B51; G01.

DOI: 10.5281/zenodo.18452432

¹ Artigo enviado em 15/11/2024. Aprovado em 13/2/2025.

² Doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Atualmente é professor substituto na UFMG.

Introdução

O capitalismo nas últimas décadas passou por uma grande transformação que deu origem ao fenômeno conhecido como financeirização. A financeirização é alvo de inúmeras interpretações pelos mais diversos cientistas sociais. Este trabalho se debruçará sobre uma interpretação marxista difundida principalmente por Costas Lapavitsas, conhecida como expropriação financeira. Essa interpretação é centrada no endividamento das famílias, é uma busca por compreender o fenômeno da financeirização através dos mecanismos que viabilizaram o crescimento do endividamento familiar.

O conceito de expropriação financeira expõe um tema que é fundamental para compreender a dinâmica das economias periféricas e centrais, afinal o crédito e a consequente dívida permeiam a sociedade atual de modo que famílias, empresas e o Estado estão se sustentando em um emaranhado de dívidas. Dado tamanha pertinência do tema, este trabalho busca apresentar o conceito de expropriação financeira e lançar notas críticas a partir das categorias desenvolvidas por Marx. Assim, apesar da inegável importância do tema, o conceito desenvolvido por Lapavitsas, que parte de Marx e ao mesmo tempo se afasta das categorias marxistas, parece ser insuficiente para explicitar a essência do fenômeno da financeirização.

A busca por apresentar o conceito e seus limites se dará, de maneira introdutória, primeiramente na exposição do conceito de expropriação financeira e como tal se enquadra no fenômeno da financeirização. Os dois conceitos se entrelaçam e só podem ser trabalhados juntos nessa corrente teórica. Em seguida, como resultado do tópico anterior é apresentado a dinâmica dos bancos na financeirização. Como se verá, os bancos são atores fundamentais para compreender as mudanças no capitalismo com a financeirização, além de permitir apreender o movimento que dá sentido ao conceito de expropriação financeira. No mais, sempre que possível serão lançadas notas críticas as insuficiências dessa interpretação buscando avançar no entendimento do capitalismo contemporâneo a partir de Marx e das novas circunstâncias fomentando estudos futuros nessa temática tão fundamental.

O trabalho é encerrado com algumas considerações que buscam sintetizar os conceitos da corrente analisada e apontar os limites de tal interpretação para compreender o capitalismo contemporâneo.

Expropriação financeira e a Financeirização como fenômeno sistêmico

A expropriação financeira³, é uma tese que vem sendo discutida principalmente a partir da *School of Oriental and African Studies* (SOAS) da *London University*, com significativo destaque para a análise de Costas Lapavitsas e contribuições de Paulo L. dos Santos e Ivan Mediente-Muños, o qual este trabalho se dedica. Nessa visão, as transformações ocorridas na década de 1980 levaram ao surgimento da expropriação financeira da força de trabalho na forma de absorção de parcela crescente dos salários pelos juros e taxas bancárias. A

³ Nos primeiros trabalhos, Lapavitsas usa o termo exploração, mas para evitar ambiguidades com a categoria da exploração já estabelecida no marxismo, o autor muda para o conceito expropriação. Contudo, essa também é uma categoria bem estabelecida no marxismo, apresentada nos capítulos finais do Livro I de *O Capital* (Marx, 2013), sendo hoje compreendida como um mecanismo interno à lógica de reprodução do capital.

interação entre o lado financeiro e o produtivo da economia é mediada por uma complexa estrutura institucional que reflete fatores históricos, políticos e culturais.

A reflexão dos autores tem como foco os países centrais, a saber, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão⁴. Buscam compreender as condições que possibilitaram a crise do *subprime*⁵, crise vista como fruto da financeirização cuja principal expressão é a integração das famílias no mercado financeiro e, por consequência, a expropriação dos trabalhadores.

O aumento do crédito de consumo se dá como resultado da reestruturação dos fluxos de crédito das empresas - que se tornaram muito autônomas em relação a tal mercado - às famílias assalariadas tornando-as cada vez mais dependentes do mercado bancário.

A atividade bancária tornou-se fortemente dependente dos empréstimos a particulares e da extração direta de receitas dos assalariados comuns. Também se enredou com os mercados de capitais, onde os bancos intermediam transações no mercado financeiro envolvendo títulos, ações e ativos derivativos, e onde obtêm cada vez mais financiamento. E dependem cada vez mais de técnicas baseadas em inferência para a estimativa de risco de instrumentos do mercado de capitais e da própria posição financeira dos bancos. A atual crise financeira [crise do subprime] é, em muitos aspectos, uma crise bancária que emergiu através dessas mudanças dramáticas. Identificar as origens, o conteúdo e as contradições da atividade bancária contemporânea é, conseqüentemente, uma parte importante da compreensão da crise atual, bem como do caráter mais amplo do capitalismo contemporâneo. (Santos, 2009, pág. 02, tradução nossa)

Para Lapavitsas (2009a), a financeirização refere-se ao crescimento extraordinário das finanças nas últimas três décadas e tem como componente principal a expropriação financeira. O desenvolvimento da expropriação se deu num contexto de baixa produtividade, de retração da economia real, se expressando principalmente no aumento do endividamento das famílias. O ambiente de mudanças políticas e institucionais permitiu que a classe capitalista obtivesse novas fontes de lucro nos mecanismos financeiros.

A financeirização é definida como uma transformação sistêmica das economias capitalistas maduras que inclui, em primeiro lugar, uma distância crescente entre os bancos e as empresas não financeiras, em segundo lugar, uma viragem dos bancos para a mediação nos mercados financeiros e para a concessão de empréstimos a particulares e, em terceiro lugar, uma implicação crescente dos particulares no domínio das finanças, tanto como devedores como detentores de ativos. A crise de 2007-2009 é uma crise da financeirização porque está diretamente relacionada com esses desenvolvimentos. (Lapavitsas, 2010, pág. 02, tradução nossa)

⁴ A periferia do capitalismo comparece na análise como subordinada a um processo mais amadurecido nos países centrais. A escolha se justifica tanto porque esses países são onde a financeirização se apresenta de forma mais completa quanto por serem os irradiadores de tal processo para os países menos desenvolvidos.

⁵ Crise do capital que se expressa inicialmente no mercado imobiliário estadunidense e se alastra para outros mercados, cujo estouro data de 2007/08, com consequências sentidas em todo o globo.

Em termos históricos, para Lapavitsas (2016), a expansão das finanças tem início no final da década de 1970. As décadas seguintes são marcadas por uma expansão sem precedentes das atividades financeiras com uma influência crescente das relações financeiras na economia e na sociedade, com domínio dos interesses do setor financeiro sobre a política econômica e o setor produtivo. Assim, o setor produtivo dos países desenvolvidos é marcado por um crescimento medíocre, além da queda no nível de emprego e estagnação dos salários. Trata-se de um agigantamento da esfera financeira em relação à esfera produtiva.

A expansão das finanças é o traço mais significativo dessas transformações. Assim, a financeirização para o autor, resulta de mudanças ocorridas devido e após o choque do petróleo de 1973 que pôs fim ao *boom* do Pós-Guerra numa longa recessão seguida de inúmeras crises.

Durante esse período, registou-se uma revolução tecnológica no processamento de informação e nas telecomunicações, com um efeito pronunciado na esfera da circulação. Além disso, durante o mesmo período, registraram-se profundas mudanças institucionais e políticas, sobretudo a desregulamentação dos mercados de trabalho e do sistema financeiro, enquanto o neoliberalismo substituiu o keynesianismo do longo boom. (Lapavitsas, 2009c, p. 124, tradução nossa)

Para Lapavitsas (2009c), a revolução tecnológica não gerará ganhos de produtividade até os anos de 1990, mas juntamente com as mudanças na regulamentação do trabalho, irá intensificar a jornada de trabalho invadindo o tempo livre de modo a esticar o período não-pago do tempo de trabalhado. Por outro lado, a produção global e o comércio passam a ser dominados pelas empresas multinacionais intensificando a competição global em meio a ausência de cartéis formais, o que conforma deslocamentos globais na capacidade de produção. Apesar da acumulação real e do crescimento se manterem medíocres, há um crescimento extraordinário das finanças em termos de emprego, lucro, tamanho das instituições e mercados.

Há um rápido crescimento da circulação em contraste com a produção que deriva das interações financeirizadas dos principais agentes da economia.⁶ Assim, a financeirização não se explica pela disputa entre finanças e produção, mas a partir de relações financeirizadas entre os agentes econômicos⁷. A financeirização dos ganhos do trabalho aparece como uma

⁶ Lapavitsas se contrapõe a interpretação de que a financeirização se dá como uma fuga do capital para as finanças em busca de lucros, normalmente ancorada na lei tendencial da queda da taxa de lucro. São as interações dos agentes num contexto de mudanças políticas e institucionais que fomentaram a financeirização em sua perspectiva. Em síntese: “[...] o autor rejeita a hipótese corrente da financeirização como resultado da fuga de capital do setor produtivo frente a expectativas de maior lucratividade no setor financeiro, sobretudo, em ganhos especulativos. Lapavitsas defende que a remuneração do capital presente no setor financeiro deve estar considerada na equalização da taxa de lucro, e que, portanto, não se deve confundir o crescimento relativo dos lucros financeiros com a taxa de lucro média da economia.” (Raposo, 2023a, pg. 04). Para tanto, argumenta: “La acumulacion real requiere de un sistema financiero complejo y por tanto necesariamente implica el surgimiento de la acumulacion financiera; sin embargo, la actitud y la conducta del sistema financiero varia de acuerdo con factores especificos e historicos. Así, una determinada situacion de la acumulacion real, en terminos de tasas de crecimiento, empleo y rentabilidad, entre otros, puede corresponderse con distintos Estados de la acumulacion financiera. Dado que los factores historicos, institucionales, politicos y culturales desempenan un papel decisivo en la relacion entre ambas, no hay un equilibrio optimo entre la acumulacion real y la financiera.” (Lapavitsas, 2016, pg. 263-264). Não há, portanto, uma tentativa de mesclar tais fatores histórico/institucionais com as legalidades do movimento do capital

⁷ Nota-se que o uso recorrente do conceito de agentes aparenta distanciar o autor da categoria de classes sociais e aproximá-lo de uma visão weberiana de tipos ideais. É, nesse sentido, uma construção parcial da realidade a partir de características que possibilitam um todo inteligível. Os agentes, como desenvolvidos por Lapavitsas, são desprovidos das determinações e contradições do capital, são meros invólucros de sujeitos pré-determinados.

democratização da finança, uma inserção dos mais pobres no sistema bancário/financeiro e, conseqüentemente, os expõe aos riscos inerentes a tal sistema. Os problemas de liquidez e solvência levam a que bancos comerciais adotem práticas de bancos de investimento junto aos trabalhadores. (Lapavitsas, 2009c.)

Este fenômeno está relacionado tanto com o aumento do endividamento (hipotecas, consumo geral, educação ou saúde) como com a expansão da posse de ativos financeiros (pensões, seguros, fundos do mercado monetário). A financeirização das famílias está associada ao aumento das desigualdades, mas também à retirada das prestações públicas de um vasto leque de serviços como a habitação, as pensões, a educação, a saúde, os transportes etc.. Nesse contexto, o consumo dos trabalhadores e de outros indivíduos tornou-se cada vez mais privatizado e mediado pelo sistema financeiro. Os bancos e outras instituições financeiras facilitaram o consumo das famílias, mas também canalizaram as poupanças para os mercados financeiros, extraíndo assim ganhos financeiros. (Lapavitsas, 2016, pg. 63-64, tradução nossa)

A expansão das finanças tem como marco principal o colapso dos acordos de Bretton Woods que torna instável o câmbio e o juros propiciando o crescimento dos mercados financeiros internacionais.⁸Tais mudanças colocam os bancos centrais como controladores do dinheiro creditício, logo, como principais instituições públicas da financeirização evidenciando que a financeirização é impossível sem a intervenção ativa e contínua do Estado. Já no que tange os países subdesenvolvidos, o autor defende que:

Em suma, a financeirização dos países em desenvolvimento foi impulsionada pela abertura das contas de capital, pela acumulação de reservas cambiais e pelo estabelecimento de bancos estrangeiros. De uma forma fundamental, tem estado diretamente ligada ao funcionamento da moeda mundial nas últimas décadas, especialmente o dólar americano. Os fundamentos monetários da financeirização nos países em desenvolvimento determinaram seu caráter subordinado em relação à financeirização dos países desenvolvidos (Lapavitsas, 2016, pg. 68, tradução nossa).

O autor (Lapavitsas 2016) pontua três características/tendências fundamentais que marcam a transformação estrutural do capitalismo rumo a financeirização, a saber: em primeiro, as grandes empresas não-financeiras, passaram a financiar os investimentos por meio dos lucros retidos e diretamente no mercado aberto, logo, sem precisar passar pelos bancos comerciais, principalmente nos países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão e Alemanha.

Em termos marxistas, os monopólios tornaram-se menos dependentes do crédito bancário para financiar o capital fixo. O capital circulante, por outro lado, continua a depender do crédito comercial e bancário.

⁸ “El crecimiento de los flujos internacionales de capital durante este mismo período [Colapso de Bretton Woods], surgido en parte como respuesta a la inestabilidad de los tipos de cambio y los tipos de interes, ha conducido a los países en vias de desarrollo hacia la financiarizacion.” (Lapavitsas, 2016, pg. 22)

Mas, mesmo aí, os monopólios passaram a recorrer diretamente aos mercados financeiros, nomeadamente através da emissão de *comercial paper*. Por conseguinte, os monopólios estão cada vez mais implicados na atividade financeira, chegando mesmo a manter departamentos separados para as operações de crédito comercial e de títulos financeiros. Em suma, financeirizaram-se, mas dependem menos dos bancos. (Lapavitsas, 2009c, p. 127, tradução nossa)

Deste modo, no período contemporâneo com o aumento dos mercados abertos de capitais, é nele que as empresas do ramo industrial se abastecem quando precisam de financiamento. O que conforma certa independência em relação ao crédito bancário, pois o desenvolvimento do mercado mundial conduziu a uma maior concorrência nos mercados globais desregulados com dominação das grandes corporações multinacionais.

Com o processo de financeirização as grandes corporações recorrem cada vez menos aos bancos para financiar suas necessidades de investimento. As corporações podem reinvestir a partir de seus próprios lucros, dado seu grande poder de monopólio, além de poderem recorrer ao mercado de bônus, bolsa de valores, enfim, adquirem formas externas de financiamento que não incluem os bancos. Nos mercados globais interligados, as corporações possuem uma grande capacidade de realizar operações financeiras independentes dos bancos, o que intensifica a financeirização. Desta maneira, pode-se dizer que as grandes corporações estão crescentemente envolvidas com suas próprias atividades financeiras, elas estão nestes termos, financeirizadas.

Nos últimos anos, segundo Lapavitsas (2009b), o setor financeiro cresceu de modo que os ativos financeiros se tornaram predominantes no interior de empresas não-financeiras e os empréstimos pessoais se intensificaram largamente. A esfera da circulação, nesse sentido, tem exibido um grande dinamismo desde então. Aqui, se faz necessário notar que a assimetria entre produção e circulação tem sua origem na revolução tecnológica das telecomunicações e da informação e na desregulamentação do mercado de trabalho e financeiro, de modo que a financeirização é vista por Lapavitsas como um desenvolvimento das relações de produção, mas também como fruto das mudanças institucionais e legais da acumulação.

A baixa na produção capitalista conduziu à financeirização, mas a financeirização acelera o volume de negócios com a oferta de crédito, assim, trata-se de um processo social e econômico que envolve mudanças no comportamento do capital produtivo, nas operações bancárias, comportamento do trabalhador, na articulação do mercado financeiro e na intervenção estatal. É um movimento que permeia toda a sociedade. (Lapavitsas, 2010).

Tais mudanças se relacionam com os processos de desregulamentação que aprofundaram a distância entre empresas e bancos, em que os bancos comerciais perdem os depósitos que garantiam sua sustentabilidade. Assim, os bancos necessitam buscar outras formas de ganho de maneira a se enveredar rumo a renda dos trabalhadores - de modo que há uma participação crescente dos trabalhadores nos mecanismos financeiros - além de os bancos focarem também nos empréstimos ao Estado e nos ganhos advindos de taxas e comissões devido ao seu papel de intermediário financeiro, o qual se fortalece com a desregulamentação bancária. (Lapavitsas, 2009a; 2013)

Os bancos respondem à capacidade de autofinanciamento das empresas focando nas receitas pessoais dos trabalhadores e na função de mediador no mercado financeiro como

principais fontes de lucro. Ou seja, a segunda tendência do capitalismo atual diz respeito ao fato de os bancos centrarem sua atividade nos mercados financeiros abertos com o objetivo de obter lucros através do comércio financeiro em vez da atividade creditícia, além de dirigir a atenção para as rendas dos trabalhadores.

Lapavitsas enxerga na relação entre setor financeiro e empresas do setor produtivo uma relação entre iguais do ponto de vista da força e da informação, haja vista que as empresas possuem diversas alternativas de investimento. Enquanto na relação com as famílias assalariadas há praticamente uma imposição da vontade bancária sobre elas. O recuo do Estado nas políticas sociais expôs de forma progressiva as famílias ao setor bancário para satisfazer suas necessidades sociais através do financiamento em condições de grande desvantagem. Em tal ambiente se desenvolve a expropriação de parte significativa da renda da classe trabalhadora na forma de juros bancários.

Pelo menos dois fatores concretos condicionam o caráter explorador dos empréstimos às famílias. Em primeiro lugar, a relação é profundamente desigual. Envolve, por um lado, um especialista em gestão de fluxos monetários que tenta maximizar os lucros e, por outro, um assalariado comum que tenta garantir o acesso ao consumo. Segue-se uma série de padrões considerados “irracionais” pela análise econômica convencional, incluindo a tendência para os consumidores continuarem a utilizar o primeiro cartão que obtiveram, independentemente das suas taxas comparativas. (Santos, 2009, pg. 12, tradução nossa)

E, por fim, o terceiro elemento diz respeito a inserção dos trabalhadores no mercado financeiro como forma de ter acesso a bens e serviços, antes públicos, agora mercantilizados pelas políticas neoliberais, como saúde, educação, moradia etc., e pela pressão sobre os salários que exige complemento no mercado financeiro. Assim, tem-se na dependência individual em relação ao dinheiro como meio de pagamento o crescimento da participação direta dos trabalhadores nos mecanismos de financiamento. Conforme a expropriação financeira prossegue, os métodos de análise de risco são revistos em favor da rotação do capital bancário (no sentido de capital dos bancos) de modo a ampliar a gama de clientes para as camadas mais pobres da sociedade. Tal ampliação se dá com os bancos expandindo continuamente o crédito para consumo, que no caso da crise do *subprime*, tratou-se do crédito imobiliário. Há então, uma reorientação do crédito bancário ao capital rumo ao crédito de consumo, o que aumenta o peso das dívidas sobre o orçamento das famílias, de modo que a crise do *subprime* reflete a ascendência da finança no período contemporâneo, é a crise da financeirização. Tão logo, “A bolha nos EUA deveu-se sobretudo ao crescimento do crédito interno. Da mesma forma, as causas subjacentes à financeirização são domésticas, mesmo que o processo também tenha uma dimensão internacional.” (Lapavitsas, 2010, p. 04, tradução nossa). Deste modo, a crise é precipitada pela incapacidade de os trabalhadores saldarem suas dívidas, cuja dimensão global se dá graças a securitização que dissemina a dívida por todo o globo.

Os processos econômicos - e as relações sociais - característicos da financeirização representam um marco no desenvolvimento do capitalismo. O catalisador da crise de 2007 foi o crédito hipotecário especulativo concedido aos trabalhadores mais pobres dos EUA

durante a década de 2000, sendo os empréstimos posteriormente transacionados sob a forma “securitizada” nos mercados financeiros globais. É difícil exagerar o facto extraordinário que isto representa. Nas condições do capitalismo clássico do século XIX, teria sido impensável que uma ruptura global da acumulação se materializasse devido a dívidas contraídas pelos trabalhadores, incluindo os mais pobres. Mas foi precisamente isso que aconteceu nas condições do capitalismo financeirizado, um sistema económico e social muito mais sofisticado do que o seu antecessor do século XIX. (Lapavitsas, 2013, p.24, tradução nossa)

Antes de prosseguir, é preciso notar que Lapavitsas confunde a forma de expressão da crise com sua causa, o que gera consequências para seu desenvolvimento teórico. Assim, a crise da financeirização se torna resultado de um sistema bancário que permite o endividamento daqueles sem recursos que ao não efetuarem os pagamentos estoura a crise. A conclusão imediata é que um sistema regulado e menos predatório garante uma fluidez menos destrutiva do capitalismo. Contudo, como argumentam Gontijo & Oliveira (2011, cap. II), a incapacidade de pagamento das hipotecas não representou nenhum problema por alguns anos devido à valorização dos imóveis, é a queda de preços dos imóveis juntamente com a elevação da taxa de juros que leva ao aumento da inadimplência. A crise é fruto das contradições internas do capital, nos termos de Carcanholo, M. (1996), e se expressou no mercado imobiliário dos EUA que tem os trabalhadores fortemente integrados no mercado financeiro.

Continuando ao argumento de Lapavitsas, o autor defende que em razão da estagnação dos salários e o carácter mercantil das necessidades sociais de moradia, saúde, educação etc., bem como, através do entesouramento de salários servindo como capital emprestável no mercado financeiro por meio da posse de ativos financeiros relacionados a pensões, seguros etc., os trabalhadores foram forçados ao endividamento. O que converte parte dos salários em lucros bancários através do pagamento de juros e taxas, eis a chamada expropriação financeira. Dadas estas condições, os bancos podem extrair lucros significativos das rendas pessoais, de modo que a expropriação financeira é uma fonte adicional de lucro que se origina na esfera da circulação, cuja transferência de valor depende do marco institucional e legal. “Nesta ótica, os bancos são empresas capitalistas que se especializam em todos os aspectos do negócio do capital que rende juros, acumulando receitas provenientes da diferença entre o preço pago pelos depósitos e o preço pago pelos empréstimos.” (Santos, 2009, pg. 10, tradução nossa). Tal análise explicita o processo de incorporação das famílias assalariadas na engrenagem do consumo de crédito e sua condução à posterior insolvência, pois a expropriação ganha um carácter sistêmico.

Os bancos comerciais adotaram práticas de bancos de investimento, o que juntamente com a expropriação financeira está na base da crise atual. A crise se origina na financeirização da renda pessoal, em particular nos empréstimos hipotecários, que aliado a titularização provocou um grande endividamento que colapsou a relação entre liquidez e solvência bancária, o que com a explosão da bolha imobiliária conduziu os bancos à falência. (Lapavitsas, 2009c).

A financeirização reflete uma assimetria crescente entre a produção e a circulação - particularmente o componente financeiro desta última - durante as últimas três décadas. A assimetria surgiu à medida que a

conduta financeira das empresas não financeiras, dos bancos e das famílias foi se alterando gradualmente, promovendo assim uma série de fenômenos agregados de financeirização. Um aspecto revelador da transformação foi o aumento dos lucros obtidos através de transações financeiras, incluindo novas formas de lucro que podem mesmo não estar relacionadas com a mais-valia. Esse processo é resumido como “expropriação financeira” [...]. (Lapavitsas, 2013, p. 28, tradução nossa)

Tem-se as empresas não-financeiras, bancos e famílias como pilares da financeirização. É a financeirização como transformação estrutural das economias capitalistas avançadas cujas raízes se encontram nas relações entre as instituições supracitadas. Nesse sentido, a financeirização cria relações financeirizadas, e as relações financeirizadas levam a financeirização.

A centralidade dos bancos

O papel dos bancos é central para os desenvolvimentos de Lapavitsas, de modo que é possível afirmar que há uma economia política dos bancos em seus constructos. Assim, no que tange aos bancos, eles são para o autor a pedra angular da financeirização, centro das crises financeiras contemporâneas, em que sua nova atuação junto a empresas e famílias diz respeito a uma mudança facilitada/possibilitada pelas compras e fusões de bancos de investimento. A nova atuação bancária possibilita inserir novos atores no mercado financeiro através dos serviços de banco de investimento para “[...] empresas, corretagem e, cada vez mais, através da gestão de fundos de investimento, mútuos, de pensões e de seguros para pequenos investidores. Os bancos também aumentaram a concessão de crédito a famílias através de empréstimos ao consumo e hipotecas.” (Santos, 2009, pg. 04, tradução nossa). Trata-se, além da aquisição de bancos de investimento, de assumir suas funções por meio da adoção de suas técnicas de mobilização e aplicação de dinheiro, e de contar com as poupanças, os rendimentos dos trabalhadores, que foram direcionados para o mercado financeiro através das políticas públicas a partir da década de 1970 (política previdenciária, mercantilização de serviços públicos etc.). O que conforma os elementos de financeirização da renda dos trabalhadores. E bancos de investimento diferente de bancos comerciais são mediadores que mobilizam fundos de curto prazo para investimento em *securities*⁹ e derivativos¹⁰, estando fora da regulamentação dos bancos comerciais, como no que tange regras sobre manutenção de depósitos de segurança e de um adequado aporte de capital. Seus lucros advêm de taxas e comissões para facilitar transações envolvendo *securities* no mercado aberto: “[...] (prestação de informações sobre as contrapartes, colocação de títulos

⁹ Nos termos do mercado financeiro a securitização é a prática de transformar títulos de crédito, faturas não pagas, dívidas de empréstimo e outras dívidas em um título (*security*) negociável no mercado de capitais. Os direitos creditórios (dívidas pendentes) conformam pacotes que são convertidos em títulos de renda fixa, de modo que se tornam uma garantia para o produto criado. Na bolsa é possível investir nesses pacotes lastreados numa promessa de pagamento dos devedores recebendo o valor investido mais uma remuneração. Para a empresa geradora da *security* é uma forma de antecipar recursos que só entrariam no caixa no futuro, além de não ser uma nova dívida, mas a venda de recebíveis. Já as securitizações sintéticas são títulos criados a partir de um portfólio de derivativos. Mais informações em ANBIMA:

<https://comoinvestir.anbima.com.br/noticia/voce-sabe-como-funciona-o-processo-de-securitizacao/> Acesso em: 08/02/2025.

¹⁰ São aplicações financeiras que ‘derivam’ de outras cotações de mercado, deste modo seu rendimento e liquidez está completamente associado a outro ativo, seja um bem ou um instrumento financeiro. É um direito sobre um ativo subjacente que deve ser realizado no futuro. Lapavitsas (2016, pg. 28) pontua que quase um terço do comércio de derivativos de balcão transacionados em 2011 envolvia um operador bancário como parte implicada.

junto dos compradores, redução dos custos de transação, subscrição de títulos etc.), bem como da negociação por conta própria. Essas atividades podem ser designadas por mediação do mercado financeiro.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 133, tradução nossa). Conforme há o crescimento substancial dos mercados de derivativos com os bancos sendo seu núcleo, eles se tornam os grandes impulsionadores da financeirização, pois: “[...] os bancos são o pilar dos mercados de derivativos devido ao seu papel como criadores desses mercados, pois são agentes dispostos a comprar e vender a todo momento; e pelo seu papel como organizadores da estrutura básica dos mercados de derivativos [...]” (Lapavitsas, 2016, pg.26, tradução nossa).

O enorme crescimento dos mercados de derivativos reflete, em parte, a mudança dos bancos para a negociação em mercados financeiros abertos, que é uma das tendências fundamentais da financeirização. Em suma, na origem da financeirização estão os grandes bancos das economias maduras e de outras menos avançadas. (Lapavitsas, 2016, pág. 30, tradução nossa)

Os bancos funcionam como credores nos mercados, como agentes preparados para comprar e vender nos mercados de balcão¹¹. Os bancos fornecem infraestrutura e são intermediários essenciais para o funcionamento do mercado, o que permite a formação do capital fictício, num processo que torna os bancos comerciais mais suscetíveis a crise por contarem com menos solvência e conseguirem driblar as regulamentações tradicionais.

Uma diferença fundamental entre os bancos de investimento e os bancos normais (ou comerciais) é, portanto, que os primeiros criam liquidez quando ditam os termos da negociação de títulos, enquanto os últimos a criam transformando depósitos em ativos de longo prazo. A base da criação de liquidez é qualitativamente diferente entre as duas, uma vez que a primeira envolve a negociação de títulos em mercados abertos e a segunda envolve a emissão de promessas de pagamento pelos bancos. Por essa razão, a negociação contínua é uma característica necessária dos mercados de valores mobiliários e os bancos de investimento devem participar continuamente na negociação de valores mobiliários. (Lapavitsas, 2016, pág. 178-179, tradução nossa)

Em que:

O crescimento dos mercados financeiros abertos, que envolvem principalmente ações, obrigações e derivativos, proporcionou aos bancos novas oportunidades de obtenção de lucros. Os preços das ações e das obrigações resultam do desconto de pagamentos futuros, utilizando a taxa de juro (ajustada pelo risco) como referência. Marx chamou a este processo de a formação de “capital fictício”, captando assim a sua distância em relação à criação de valor na produção. Os mercados de derivativos permitem aos participantes fazerem apostas

¹¹ São mercados secundários não centralizados, fora da bolsa, onde as transações são formalizadas com base em acordos bilaterais. Assim, as duas partes estabelecem as condições sem a intervenção do marco regulatório da bolsa.

com o objetivo de gerir o risco ou simplesmente especular. Os seus preços têm um elemento fictício, mas que deriva das práticas institucionais e das normas de negociação. O aparecimento do modelo de *Black and Scholes* (ou variantes) no decurso da financeirização conferiu aos preços dos derivados um ar de realidade objetiva. (Lapavitsas, 2009c, pg. 133, tradução nossa)

Capital fictício apresenta nesta perspectiva um distanciamento em relação a criação de valor na produção, tem na variação de preços um elemento fictício, e na atualidade envolve os trabalhadores por via da ação dos bancos. Como reafirmado na citação a seguir:

É surpreendente o fato de os escritos marxistas sobre finanças estarem geralmente associados ao conceito de capital fictício de Marx. Na sua essência, trata-se de uma ideia técnica que equivale à contabilização do valor atual líquido - ou seja, a soma de dinheiro que resulta do desconto das sequências de rendimentos futuros associados aos ativos financeiros. Estas somas hipotéticas formam os preços financeiros que podem flutuar independentemente do capital monetário inicialmente gasto na compra do ativo financeiro em questão. Nesse sentido, os preços financeiros, particularmente os do mercado de ações, representam capital fictício. (Lapavitsas, 2016, pg. 53, tradução nossa).

O autor exemplifica:

el precio de una accion es capital ficticio en el sentido de que para el propietario representa un valor que no existe pero que es el equivalente monetario de los dividendos futuros. Si se vendiera la accion, el capital ficticio pasaria a ser capital real acumulado por el vendedor. No obstante, el precio de la accion continuaria fluctuando en funcion del descuento de los dividendos futuros e independientemente del capital pagado en el momento de la compra. Para el nuevo propietario, existiria otro capital ficticio asociado a la accion. Dejando de lado los dividendos, la consecuencia es que la ganancia financiera generada en los mercados de capital se deriva de la relacion entre el capital ficticio asociado a la accion y el capital generado en el momento de su venta en el mercado. (Lapavitsas, 2016, pg. 211)

A variação nominal de ativos financeiros de modo que seus preços se distanciam da base real destes ativos é o que conforma o aspecto fictício na elaboração de Lapavitsas, que adverte:

Por outro lado, os valores nominais exorbitantes poderiam também dar a falsa impressão de que os lucros crescentes do sector financeiro durante os anos de financeirização foram fictícios. Isso só desviaria a atenção do ponto que precisa de ser explicado: a existência e a origem

dos enormes lucros financeiros. (Lapavitsas, 2016, pg. 53, tradução nossa).

Assim, o autor pontua a centralidade do capital portador de juros:

A produção cria valor, é motivada pelo lucro (mais-valia) derivado da exploração do trabalho, e o seu objetivo é a acumulação de capital. A circulação não cria valor; gera lucros, mas estes são majoritariamente - embora não exclusivamente - derivados da redistribuição da mais-valia. As finanças fazem parte da circulação, mas também possuem mecanismos que permanecem fora do comércio de mercadorias e dos seus correspondentes fluxos monetários. O objeto comercial das finanças é o capital monetário emprestado, a pedra angular do crédito capitalista. A produção, a circulação e a distribuição deram origem a relações de classe, articuladas em torno da propriedade dos meios de produção, mas ao mesmo tempo determinadas pela apropriação dos lucros (Lapavitsas, 2016, pg. 23, grifos nossos, tradução nossa).

Em síntese:

A comercialização do capital emprestado pode dar origem ao crescimento do capital fictício, mas o capital emprestado em si é tudo menos fictício. Pelo contrário, resulta dos processos de investimento e consumo ligados à acumulação capitalista e é, originalmente, dinheiro ocioso. O capital emprestável é uma realidade complexa da economia capitalista e os seus proprietários obtêm direitos diretos ao valor e ao retorno. *É o capital emprestável, e não o capital fictício, que está na base da financeirização* (Lapavitsas, 2016, pg. 53, grifos nossos, tradução nossa).

A financeirização se expressa numa crescente assimetria entre a produção e a circulação, principalmente no seu componente financeiro. O que culmina no aumento de lucros derivados das transações financeiras que podem não estar relacionadas com a geração de mais-valor. A saber, lucros obtidos por instituições financeiras através da comercialização independente de ativos financeiros. Trata-se de uma dimensão predatória das finanças que ressurgiu na atualidade. Nesses termos, é central para o autor um lucro que não se relaciona com criação de valor, com o fluxo de mais-valor, derivado da análise de Marx sobre lucro de alienação.¹²

A esse respeito é importante notar que:

¹² “De igual importancia para nuestros objetivos es que la teoría de la ganancia de Marx también tuvo influencias de otras corrientes de la economía política clásica que identificaban formas de ganancia no relacionadas con la nueva creación de flujos de valor. Esta corriente de la teoría de Marx es vital para analizar las ganancias financieras. El principal concepto en este sentido es la ‘ganancia derivada de la alienación’, formulado por primera vez por Sir James Steuart, quien influyó fuertemente en la teoría económica de Marx en general y en su teoría del dinero y las finanzas en particular.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 189)

O lucro de alienação é o tema tratado por Marx no primeiro capítulo da obra *Teorias da Mais-Valia*, justamente ao criticar a inconsistência de Steuart em não conseguir explicar a criação de riqueza na sociedade. De modo que “se todas as mercadorias fossem vendidas pelo *valor*, não existiria lucro” (Marx, 1980, p. 17, grifo original). Nesse sentido, Marx utiliza o termo algumas vezes ao longo de sua obra para referir-se ao lucro *realizado* no comércio, na alienação (cessão, transmissão, troca) de uma mercadoria. Entretanto, o próprio Marx ao tratar das formas autonomizadas do capital, como o capital comercial por exemplo, expõe que o comerciante aparenta vender uma mercadoria acima do seu valor, por seu preço de venda ser maior do que o preço de compra, mas que isso é apenas a aparência da relação. Uma vez que na “taxa média de lucro já está calculada a parte do lucro total que cabe ao capital comercial” (Marx, 1986, v. IV, p. 216) o comerciante tem o direito de apropriação ao lucro comercial. Não por produzir diretamente o mais-valor – o que efetivamente não produz, por estar fora da esfera da produção –, mas por contribuir na redução dos custos de realização desse mais-valor, à medida que executa trabalho em parte não-pago. Assim, o lucro de alienação, que aparenta ser um jogo de soma zero a partir de uma venda majorada, também tem sua origem na repartição do mais-valor. Portanto, o oposto do que é utilizado como ponto de apoio teórico por Lapavitsas. (Raposo, 2023a, pg. 10, grifos da autora)

Trata-se de exploração sem mais-valor. É uma transferência direta de valor, da renda dos trabalhadores para os prestamistas, representando uma nova divisão de fluxos nominais que normalmente tomam a forma de juros. A exploração está relacionada com a esfera da circulação e reflete a posição desigual entre trabalhadores e capitalistas nas transações financeiras. Quando a transação se dá entre indivíduos da classe capitalista ocorre uma repartição do mais-valor conformando um jogo de soma zero, contudo quando a transação envolve a classe trabalhadora, há uma assimetria de posição e informação entre trabalhadores e capitalistas de modo a corresponder a um tipo de exploração secundária que é a expropriação financeira, ou seja, é uma exploração que não é centrada na esfera da produção, na expropriação dos meios de produção e alienação no processo produtivo, é exploração sem mais-valor. (Raposo, 2023a)

Assim, “En definitiva, la ganancia financiera puede ser el resultado de subdividir el nuevo flujo producido de plusvalía por periodos, pero también puede surgir de la expropiación del ingreso y de los *stocks* nominales de terceros a través de operaciones del sistema financiero.” (Lapavitsas, 2016, pg. 192).

Além disso, de acordo com a economia política marxista padrão, pode considerar-se que o lucro financeiro deriva principalmente de uma parte do fluxo do lucro total (mais-valor) gerado pelo setor não financeiro. No entanto, nos anos da financeirização, tornou-se evidente que o lucro financeiro também pode derivar dos fluxos de rendimento pessoal, bem como da redivisão das posses de dinheiro na sociedade (principalmente como várias formas de ganhos de capital). Precisamente por esta razão, o lucro financeiro deu origem ao conceito

de “expropriação financeira”, ou seja, o lucro obtido através de métodos de expropriação do rendimento e da riqueza de outros. Em suma, a expropriação financeira é característica da financeirização e capta os lucros resultantes das transferências do rendimento das famílias, mas também da riqueza monetária, principalmente sob a forma de mais-valias (Lapavitsas 2009, 2013). (Lapavitsas & Muñoz, 2019, pg. 02, tradução nossa)

É uma porção do capital emprestável de terceiros, uma forma antediluviana de geração de lucros¹³. A expropriação financeira é uma forma predatória que ganha importância na fase atual do capitalismo.

Os fundamentos sociais da expropriação financeira encontram-se, em parte, na natureza não-capitalista do rendimento pessoal. Os trabalhadores e outros agentes realizam transações financeiras para obter valores de uso, seja imediatamente na forma de ativos salariais ou no futuro através de uma pensão. Em vez disso, o que as instituições financeiras esperam das transações financeiras é obter lucro. Existem diferenças sistemáticas em termos de informação, organização e poder social entre as duas partes envolvidas, o que potencialmente permite que as instituições financeiras explorem os detentores de rendimentos pessoais. Certamente, é possível que os trabalhadores realizem transações financeiras para obter lucros, mas isso não elimina as diferenças sistemáticas entre indivíduos e instituições financeiras como partes opostas nas transações. (Lapavitsas, 2016, pág. 193, tradução nossa)

A financeirização se configura, nesses termos, como uma transformação sistêmica da economia capitalista centrada no sistema financeiro e envolvendo novas fontes de lucro.

A financeirização, em suma, não significa o domínio dos bancos sobre o capital industrial e comercial. Representa antes uma autonomia crescente do setor financeiro. Os capitais industriais e comerciais

¹³ Ao pensar a partir de Hilferding, Lapavitsas conclui que os lucros dos bancos de investimento não correspondem ao lucro do fundador pois correspondem ao capital-dinheiro emprestável mobilizado no mercado aberto num processo que tem por base preços fictícios. “Investment-bank profits pose difficult problems for political economy. Hilferding suggested that they are part of ‘promoter’s’ or ‘founder’s’ profit, that is, of the value of shares discounted at the rate of interest minus their value discounted at the (higher) rate of profit. This difference, he postulated, is the future profit of enterprise accruing as a lump-sum to the seller of equities at the time of an Initial Public Offering. But Hilferding’s analysis needs to be rethought, since different rates of discount could hardly be applied to the same flow of expected returns without financial markets becoming segmented. Moreover, the future profits of enterprise are likely to accrue to those who continue to run the enterprise, not to the sellers of shares.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 133-134). O autor também pontua que seu constructo se diferenciado financeiro apresentado por Hilferding, pois em primeiro lugar “[...] os bancos e as grandes empresas industriais ou comerciais não se aproximaram nas últimas décadas, nem há provas de que os bancos detenham a vantagem nas relações com a indústria. As grandes empresas distanciaram-se mais dos bancos, embora efectuem operações financeiras de forma independente. Os bancos procuraram obter lucros nos rendimentos pessoais “financeirizados”, bem como na mediação de transações em mercados financeiros abertos. Em segundo lugar, o carácter dos sistemas financeiros alterou-se de forma incompatível com a teoria do capital financeiro. Todos os sistemas financeiros têm elementos comuns, mas o equilíbrio entre eles depende do estágio de desenvolvimento, da história, da estrutura institucional, do direito e da política.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 144, tradução nossa)

podem contrair empréstimos em mercados financeiros abertos, tornando-se assim fortemente implicados nas transações financeiras. As instituições financeiras procuraram novas fontes de rentabilidade na expropriação financeira e no banco de investimento. Entretanto, os trabalhadores têm sido cada vez mais atraídos para o domínio das finanças privadas para satisfazerem necessidades básicas, incluindo habitação, consumo, educação, saúde e assistência na velhice. Esta tem sido uma era de crescimento instável e baixo, salários reais estagnados e bolhas financeiras frequentes. A crise atual representa uma concatenação gigantesca dos desequilíbrios, das tensões e dos aspectos exploradores do capitalismo financeirizado. (Lapavitsas, 2009c, pg. 144, tradução nossa)

Em síntese: “Dito de forma mais simples, se as empresas puderem mobilizar diretamente capital à taxa de juro, não há razão para recorrerem aos dispendiosos serviços dos bancos de investimento e pouco se contentam com a mediação do mercado financeiro.” (Santos, 2009, pg. 25, tradução nossa). Entende-se que os títulos possuem preços irracionais que expressam o valor futuro do dinheiro, em que o distanciamento dos preços do mercado de capitais em relação a acumulação real cria possibilidades de ganhos e perdas que não se relacionam diretamente com investimentos reais e lucratividade. Assim, expectativas autorrealizáveis, manipulação e especulação se generalizam levando a consequências devastadoras¹⁴. (Santos, 2009)

Yet capital markets also create a systematic foundation for investment banking functions and profits that does not by itself involve swindles, bubbles or manipulation: potential improvements to the social perceptions of the risks associated with the self-expansion of value through a particular corporate security. These may lower the cost of raising capital and generate capital gains that sustain investment-banking fees and profits. (Santos, 2009, pg. 26)

O risco sistêmico é generalizado, o capital baseado numa taxa de retorno estabelecida no mercado de capitais (capital fictício para o autor) torna-se fundamental em qualquer operação, o que exige a mediação dos bancos na função de banco de investimento. É um movimento em que os bancos são mediadores para diminuir os riscos e são propulsores do risco, além de principais beneficiadores.

Banco e crédito são, portanto, os principais sustentadores das transformações capitalistas no presente, onde se confunde conteúdo e forma do dinheiro enquanto capital. Logo, o autor apresenta o crédito enquanto função do dinheiro se irradiando de maneira a conformar um risco sistêmico ao se desprender do lado produtivo da economia. O que redundava numa visão insuficiente de capital fictício, como preços descolados da base real, e centralidade dos bancos e dos juros para explicar a fase atual do capitalismo.

¹⁴ “Investment banking and ‘financial engineering’ operations can affect these perceptions and expectations, reducing the expected rate of return demanded by new equity buyers, and thus generating price rises and capital gains for incumbent owners.” (Santos, 2009, pg. 29)

O autor vislumbra uma nova era do rentista, cuja renda e riqueza é proveniente do setor financeiro, que em termos keynesianos, provoca uma desaceleração do ritmo da acumulação. Lapavitsas (2009c) pondera, no entanto, que não se trata de um detentor de dinheiro que evita a produção, são na verdade grandes investidores institucionais (fundos de pensão, de investimento, seguradoras etc.) que mobilizam o dinheiro ocioso que vaza da renda dos trabalhadores para gerar lucros nos mercados financeiros

Esta tendência fundamental pressupõe uma participação crescente dos trabalhadores nos mecanismos de financiamento, a fim de satisfazer necessidades elementares como a habitação, a educação, a saúde e a velhice. Só assim os bancos poderão retirar lucros significativos diretamente dos salários. Mais uma vez, há grandes diferenças entre os países desenvolvidos a este respeito, refletindo a história, as instituições e os costumes. Ainda assim, é evidente a crescente “financeirização” dos rendimentos individuais dos trabalhadores, tanto em termos de passivos (sobretudo empréstimos para habitação) como de ativos (sobretudo pensões e seguros): A implicação generalizada dos trabalhadores nos mecanismos de financiamento é a base da expropriação financeira. No entanto, a proporção dos rendimentos dos trabalhadores que reverte para os bancos e outras instituições financeiras é difícil de medir numa escala agregada. Todavia, do ponto de vista dos grandes bancos, não há dúvida de que o crédito a particulares se tornou cada vez mais importante para os lucros bancários. (Lapavitsas, 2009c, p. 129-130, tradução nossa)

Logo:

Recapitulando, na medida em que se pode identificar atualmente uma camada de rentistas, esta resultou do desenvolvimento do sistema financeiro. Obtém rendimentos da sua posição relativamente ao sistema financeiro, bem como da posse de capital emprestado. Em termos mais gerais, a capacidade de extrair rendimentos semelhantes a rendas através de operações financeiras é um subproduto da transformação das finanças e não a sua força motriz. A ascendência das finanças tem origens sistêmicas e os seus resultados são muito mais complexos do que o fato de os industriais serem presumivelmente espremidos pelos rentistas. Do mesmo modo, enfrentar a financeirização não significa apoiar a indústria que trabalha arduamente contra a finança ociosa. (Lapavitsas, 2009c, pg. 143, tradução nossa)

Na compreensão do autor (Lapavitsas, 2009c, pg. 131), a expropriação financeira é uma fonte de lucro que se origina na circulação se distinguindo claramente da exploração que ocorre na produção e que continua a ser o núcleo da economia capitalista. A expropriação financeira envolve fluxos de dinheiro e valor em vez de novos fluxos de mais-valor. O autor pontua que apesar desse fenômeno ocorrer na circulação conforma um aspecto de exploração por se dá sistematicamente e através de processos econômicos.

Na teoria marxista, a esfera da circulação não é um terreno natural para a exploração, uma vez que o comércio de mercadorias é tipicamente baseado no *quid pro quo*. Só se os comerciantes estivessem mal-informados sobre os valores, ou se fosse aplicada força extraeconômica, é que poderia surgir exploração, o que seria diferente da exploração capitalista normal, que é sistemática e de carácter económico. No entanto, as transações financeiras são feitas com dinheiro e capital monetário emprestado, e não com mercadorias produzidas. Envolvem normalmente a troca de promessas e obrigações baseadas na confiança, em vez de uma contrapartida direta. A transferência final de valor entre as contrapartes financeiras depende do quadro institucional, das disposições legais, dos fluxos de informação e até do poder social. (Lapavitsas, 2009c, pg. 131, grifos do autor, tradução nossa)

O autor observa que há uma diferença qualitativa nas finanças dirigidas para os trabalhadores. O objetivo dos indivíduos é a obtenção de valores-de-uso diferente das empresas que buscam expansão do valor. Assim, num cenário de limitação das provisões sociais as famílias são forçadas a se enveredar no sistema financeiro como alvos da expropriação financeira. A piora nas condições de vida dos trabalhadores os jogam nas garras do sistema financeiro numa relação de subordinação onde as instituições financeiras possuem um leque de informações sobre os trabalhadores que configura uma relação desigual.

No capitalismo financeirizado, as condições normais de existência dos trabalhadores passaram a estar cada vez mais sob a alçada do sistema financeiro. A dependência individual do dinheiro como meio de pagamento (e não apenas como meio de troca) tornou-se mais forte à medida que a provisão social recuou nos domínios da habitação, das pensões, do consumo, da educação etc. O acesso ao dinheiro dita cada vez mais a capacidade de obter bens básicos, ao mesmo tempo que racionaliza a oferta. Assim, o aspeto usurário das instituições financeiras avançadas foi reforçado, exceto que os lucros financeiros são agora gerados não só pelos juros, mas também pelas taxas. (Lapavitsas, 2009c, p. 129-130, tradução nossa)

Na visão do autor, o lucro da expropriação financeira se equivale ao lucro do usurário:

Profit from financial expropriation is reminiscent of usurer's profit. The latter typically arises as production becomes commercialised, thus making (non-capitalist) producers dependent on money as means of payment. It also arises as consumers (especially of luxury commodities) come to depend on money as means of payment. Interest received by the usurer derives from monetary returns accruing to both producers and consumers, and can even eat into the minimum necessary for reproduction. It is different from interest received by financial institutions for lending to productive capitalists, which derives from profit systematically generated in production. By the same token, advanced financial institutions differ from usurers. But, in

times of crisis, the former can become usurious, extracting interest out of the capital of the borrower, rather than out of profit. (Lapavitsas, 2009c, pg. 132).

Contudo, Fine (2010) argumenta que as práticas usurárias predatórias não tem um caráter sistemático passível de generalização:

[...] the parallel, or even precedent is drawn with usury and trucking, with the financial system having allegedly generalised these socially and on a huge scale. A major problem with this argument by analogy, torn out of analytical and historical context, is that usury and trucking are proto-, even pre-capitalist, highly individualised, not open to generalisation, and the exception rather than the rule. Is it possible that usury and trucking can be *generalised* across workers in the context of *developed* capitalism? And, of course, usury in the past (and consumerindebtedness in the present) is not confined to the working class. Indeed, for the past at least, there are at least two clichés attached to usury – the impoverished, indebted, even tied worker and the libertine-squanderer of na anticipated inheritance.” (Fine, 2010, pg. 05, grifos do autor)

Ademais, há como ponto central para compreensão da financeirização o desenvolvimento do mercado de capitais juntamente com as novas fontes de financiamento que este permite e o aprofundamento do consumo mediado pelas instituições bancárias e financeiras. O ponto de partida da análise são as transformações na economia real no que tange a relação entre o avanço tecnológico e a produtividade, bem como alterações no mercado e nas práticas de trabalho e o deslocamento mundial da produção, de modo que a financeirização se apresenta como uma resposta ao parco desempenho da economia real.

Como se vê, Lapavitsas incorre em explicações descritivas do fenômeno da financeirização e da expropriação financeira, o que cria dificuldades em superar uma caracterização histórico/institucional e requer um grande esforço de exame empírico do objeto estudado. Além de incorrer numa explicação circular do fenômeno, em que a financeirização é explicada por relações financeirizadas e as relações financeirizadas são explicadas pela financeirização. Assim, o fenômeno parece se autonomizar em relação aos demais aspectos da realidade capitalista. É a finança dominando a tudo e a todos sem que se estabeleça uma profunda correlação com a produção, com a lógica do valor, algo advindo da própria ausência do capital na exposição do autor. Há uma mistificação da categoria crédito cujos desdobramentos são pouco mediados e resultam numa centralidade do capital portador de juros. O próprio conceito de expropriação financeira, de acordo com Fine (2010), esbarra numa má compreensão do valor da força de trabalho, que é social e histórica. Logo, seria a expropriação financeira, na verdade, o barateamento do valor da força de trabalho? Fato é que Lapavitsas não trata das questões referentes aos determinantes do valor da força de trabalho.

O pagamento de juros, taxas e comissões efetuado pelos trabalhadores é um gasto a partir de seus salários ou demais rendimentos, e isso não significa, de maneira imediata, que seja uma dedução do valor de sua força de trabalho. Ao tratar como se fosse, Lapavitsas trata duas categorias distintas, valor da força de trabalho e salário, como se

fossem a mesma coisa. Fine (2010) reforça que o valor da força de trabalho não se determina simplesmente pela quantidade de dinheiro recebida, nem pela cesta de valores de uso que é passível de ser adquirida, pelo contrário, versa sobre as condições econômica e social de reprodução da classe trabalhadora. (Raposo, 2023a, pg. 08)

Assim:

O argumento contra a noção de que a finança explora a classe trabalhadora ao ficar com uma parte dos salários pode ser colocado de forma simples. Se uma das fontes de lucro financeiro é um corte nos rendimentos dos trabalhadores, em pagamentos de juros, taxas, etc., então há duas implicações alternativas. Ou isso implica que os trabalhadores estão a receber um rendimento líquido inferior ao valor da força de trabalho, uma vez contabilizadas essas deduções, ou essas deduções fazem parte do valor da força de trabalho, pagando os bens e serviços “socialmente necessários”, alguns dos quais são entregues a crédito. No primeiro caso, quando essas deduções são persistentes, isso implica que o valor da força de trabalho é inferior ao que seria de outro modo. Mas, com o tempo, este nível mais baixo tornar-se-ia a nova norma. No segundo caso, se os trabalhadores não estão a ser pagos abaixo do valor da força de trabalho, então o custo do crédito ao consumo, hipotecas etc., é uma parte dos salários regulares que os trabalhadores recebem. Em nenhum dos casos existe uma “exploração financeira” sistemática dos trabalhadores. Pelo contrário, os lucros financeiros são uma dedução aos lucros dos capitalistas produtivos. (Norfiel, 2014, online, tradução nossa)

Como aponta Prado (2014b), há uma ausência do capital nas elaborações de Lapavitsas, do capital enquanto sujeito de relações reificadas, valor que valoriza, ponto de partida e de chegada do capitalismo, o que redundava numa explicação circular da financeirização e na defesa da produção de lucro sem produção de valor, sem que se estabeleçam as mediações necessárias. É o aspecto financeiro como vilão da economia capitalista, é o capital portador de juros e o capital fictício não como desdobramentos necessários do movimento do capital, mas apenas como empecilhos ao bom desenvolvimento do capital produtivo, lócus nessa visão, da possibilidade de civilidade capitalista.

No mais, é inegável o forte crescimento da integração dos trabalhadores no mercado financeiro e do consequente endividamento como umas das características da atual fase financeirizada da economia. Contudo, a expropriação financeira parece derivar, nas elaborações de Lapavitsas, da forma como se expressou a crise do *subprime*, com os trabalhadores integrados no mercado financeiro via hipotecas. O autor confunde a forma de expressão de uma crise do capital com as causas, o que o leva a identificar as causas da crise do capital na era da financeirização no endividamento dos trabalhadores, e por consequência, insolvência dos bancos. Logo, tem como aspecto definidor da financeirização a integração dos trabalhadores no mercado financeiro e a inadimplência, quando estes foram a forma de manifestação da crise do *subprime*, uma crise do capital, das contradições do capital que se intensificaram com a

financeirização. Nesses termos, o autor toma uma das formas de manifestação da financeirização como se fosse o fator explicativo.

Referenciando as seções IV e V do livro III de *O Capital* (Marx, 2017) é válido concluir que a expropriação defendida por Lapavitsas diz respeito a uma redistribuição do mais-valor entre diferentes frações do capital. A autonomização do capital faz parte da sua lógica, aumenta a taxa de lucro por contribuir para o aumento da produção de mais-valor, aumentar a rotação do capital e diminuir os custos de produção. Ao mesmo tempo que diminui a taxa média de lucro pela via da concorrência entre capitalistas, pois mais frações do capital tem direito ao mais-valor produzido, o que por outro lado amplia as contradições, são mais capitalistas com direito a uma fatia do valor produzido, redundando, portanto, em instabilidade e crise. Nesse sentido, o lucro financeiro não é independente do mais-valor, mas é uma forma mediada de apropriação do mais-valor produzido.

Considerações finais

Os desafios para se compreender a financeirização levaram a construção do conceito de expropriação financeira por Lapavitsas. O autor centrou sua análise numa particularidade fundamental do capitalismo atual, o endividamento das famílias. Assim, este trabalho buscou apresentar a construção, desenvolvimento e articulação do conceito de expropriação financeira em sua relação com a financeirização. A apresentação contou, sempre que possível, com algumas notas críticas a partir do referencial marxista com intuito de avançar na compreensão do fenômeno e subsidiar estudos futuros.

Lapavitsas é influenciado por Hilferding, mas busca se diferenciar dele ao perceber que ao longo do século XX os bancos perderam sua capacidade de se impor sobre as empresas produtivas e comerciais, pois estas encontraram formas próprias de se financiar, logo o aspecto de dominação do capital financeiro via bancos não encontra aderência na realidade atual. Assim, a impossibilidade de os bancos serem os grandes fiadores das grandes empresas os empurra para as famílias que são vítimas das políticas neoliberais que mercantilizam a política social e pressionam os salários para baixo, o que fundamenta o conceito de expropriação financeira do autor. Há uma reorientação do crédito bancário ao capital na direção ao consumo que possibilita uma transferência direta de valor dos trabalhadores para a esfera financeira por meio de juros e taxas.

A financeirização se configura, nos termos de Lapavitsas, como uma transformação sistêmica da economia capitalista centrada no sistema financeiro com uma nova fonte de lucro dada pela expropriação financeira. E a categoria basilar para compreender essa nova etapa histórica do capitalismo é o capital portador de juros. É o capital de empréstimo que surge dos processos de investimento e consumo da acumulação capitalista que conforma a base da financeirização; são esses valores que permitem que o prestamista ganhe peso e se imponha sobre os trabalhadores e o Estado, enquanto o capital fictício, entendido como uma variação nominal de ativos financeiros que os distancia de sua base real, são apenas formas que exacerbam a voracidade do capital portador de juros (LAPAVITSAS, 2016).

Como aponta Prado (2014b), Lapavitsas ao adotar uma perspectiva descritiva para compreender o fenômeno da financeirização incorre numa necessidade crescente de examinar empiricamente seu objeto de estudo. Uma análise que o leva a superestimar as formas como se apresentam o conteúdo capital - seja no papel dos bancos e dos empréstimos em novas

conjunturas - ao ponto que negligencia o próprio movimento do capital com suas tendências e desenvolvimentos. Por fim, falta o capital enquanto senhor, sujeito de relações reificadas capitalistas. É o desígnio de valorização incessante do capital que tende para formas cada vez mais autonomizadas que mistificam as relações de produção e geração de valor e colocam as formas financeiras, dadas pelo capital fictício, como centro da acumulação capitalista.

Referências Bibliográficas:

CARCANHOLO, Marcelo Dias. **Causa e formas de manifestação da crise**: uma interpretação do debate marxista. Dissertação (Mestrado em Economia) –Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense (PPGE-UFF), Niterói, 1996.

FINE, Ben. Locating Financialisation. **Historical Materialism**, nº 18, 2010.

GONTIJO, Cláudio. Oliveira, Fabrício Augusto de. **Subprime**: os 100 dias que abalaram o capital financeiro mundial e os efeitos da crise sobre o Brasil. _ Belo Horizonte: 2011. 176 p.: Il.; 20 cm.

LAPAVITSAS, C. **El Capitalismo financiarizado**: expansión y crisis. Madrid: Maia Ediciones, 2009a.

LAPAVITSAS, C. Financialisation or the search for profits in the sphere of circulation. **Research on Money and Finance Discussion Papers**, SOAS, 2009b.

LAPAVITSAS, Costas. Financialised capitalism: crisis and financial expropriation. **Historical Materialism**, nº 17, 2009c.

LAPAVITSAS, C. Financialisation and capitalist accumulation: structural accounts of the crisis of 2007-09. **Research on Money and Finance Discussion Papers**, SOAS, 2010.

LAPAVITSAS, C. **Profiting without producing**: how finance exploits us all. Verso – London/New York, 2013.

LAPAVITSAS, C. **Benefícios sin producción**: Cómo nos explotan las finanzas. Editora Traficantes de sueños, 1ª edição, fevereiro de 2016.

LAPAVITSAS, C.; MENDIETA-MUÑOZ, I. Profitability trends in the era of financialization: Notes on the U.S. economy. **The Japanese Political Economy**, 2019.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Livro II: O processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Livro III: O processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

NORFIELD, Tony. **Capitalist production good, capitalist finance bad**. 2014. Disponível em: <https://economicsofimperialism.blogspot.com/2014/01/capitalist-production-good-capitalist.html>. Acesso em: 08 de janeiro de 2025.

PRADO, Eleutério F. S. **Era da finança, mas não do “sujeito automático”**. 2014b. Disponível em: <https://eleuterioprado.blog/2018/09/14/era-da-financa-ma-nao-do-sujeito-automatico/>. Acesso em: 08/01/2025

RAPOSO, Bruna Ferraz. Expropriação financeira: limites teóricos e possibilidades do conceito de Costas Lapavitsas. **In: Anais... XXVIII Encontro Nacional de Economia Política**, UFAL, jun./2023a.

RAPOSO, Bruna Ferraz. Ensaio para uma crítica da economia política da financeirização. **In: Anais... Colóquio Internacional Marx e o Marxismo: democracia contra o capitalismo**, UFF/Niterói, 2023b.

SANTOS, Paulo L. Dos. On the content of banking in contemporary capitalism. **Historical Materialism**, nº 17, 2009.